

INKLUZIV TA’LIMDA RAQAMLI PEDAGOGIK VOSITALAR ORQALI O‘QUVCHILARDA AXLOQIY ONG VA IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-PEDAGOGIK JIHLTLARI

Turg’unboyeva Nasiba Rustam qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18703623>

Annotatsiya. Mazkur maqolada inklyuziv ta’lim sharoitida raqamli pedagogik vositalar orqali o‘quvchilarning axloqiy ong va ijodkorligini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik jihatlari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalarning inklyuziv muhitdagi imkoniyatlari, mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish yo‘llari ilmiy manbalar asosida yoritilgan. Shuningdek, ijodiy faoliyatga yo‘naltirilgan raqamli loyihalar orqali o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishini ta’minlash bo‘yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: inklyuziv ta’lim, raqamli pedagogik vositalar, axloqiy ong, ijodkorlik, ijtimoiy-pedagogik yondashuv, shaxsiy rivojlanish.

Аннотация. В статье анализируются социально-педагогические аспекты развития нравственного сознания и творческих способностей учащихся в условиях инклюзивного образования с использованием цифровых педагогических средств. Освещаются возможности цифровых технологий в инклюзивной среде, существующие проблемы и пути их решения на основе научных источников. Также представлены практические рекомендации по развитию личности учащихся через творческую цифровую деятельность.

Ключевые слова: инклюзивное образование, цифровые педагогические средства, нравственное сознание, творчество, социально-педагогический подход, личностное развитие.

Abstract. This article analyzes the socio-pedagogical aspects of developing students’ moral awareness and creativity in an inclusive educational environment through digital pedagogical tools. The possibilities of digital technologies in inclusive education, existing challenges, and ways to overcome them are examined based on scientific sources. Practical recommendations for fostering students’ personal development through creative digital activities are also proposed.

Keywords: inclusive education, digital pedagogical tools, moral awareness, creativity, socio-pedagogical approach, personal development.

Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti raqamli texnologiyalarning barcha sohalarga, jumladan ta’lim tizimiga jadal kirib kelishi bilan tavsiflanadi. Bugungi kunda raqamli pedagogik vositalar ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish, o‘quvchilarning bilish faolligini rivojlantirish hamda shaxsiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim omilga aylanmoqda. Ayniqsa, inklyuziv ta’lim sharoitida raqamli texnologiyalar alohida ehtiyojli o‘quvchilar uchun qulay, moslashuvchan va teng imkoniyatlarni ta’minlovchi muhit yaratishda katta pedagogik salohiyatga ega.

Raqamli muhitning kengayib borishi bilan bir qatorda, o‘quvchilarning internet makonida o‘zini tutish madaniyati, axloqiy me‘yorlarga rioya etishi va ijtimoiy munosabatlarda mas’uliyatli bo‘lishi muammolari ham kuchaymoqda. Shu sababli raqamli pedagogik vositalardan foydalanish jarayonida axloqiy tarbiyani shakllantirish masalasi alohida ilmiy-pedagogik e‘tiborni talab etadi. Inklyuziv ta’lim sharoitida esa bu jarayon yanada murakkablashib, maxsus yondashuv va ijtimoiy-pedagogik qo‘llab-quvvatlashni taqozo etadi.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar o‘quvchilarning ijodkorlik salohiyatini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Multimedia vositalari, interaktiv platformalar, raqamli loyihalar va virtual muhitlar orqali bolalar o‘z fikrini erkin ifodalash, muammolarga innovatsion yechim topish hamda ijodiy faoliyatda faol ishtirok etish imkoniga ega bo‘lmoqda. Bu esa inklyuziv muhitda o‘quvchilarning ijtimoiy faolligi va o‘ziga bo‘lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Inklyuziv ta’lim – bu shunchaki ta’lim shakli emas, balki insoniylik, tenglik, adolat va ijtimoiy birdamlikni amalda namoyon etuvchi tizimdir. Uni joriy etish orqali nafaqat imkoniyati cheklangan bolalarning huquqlari ta’minlanadi, balki jamiyatda bag‘rikenglik, bir-birini qo‘llab-quvvatlash madaniyati ham rivojlanadi¹.

Inkluziv ta’limning asosiy maqsadi – har bir bolaning individual imkoniyatlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda uning ijtimoiy moslashuvi, shaxsiy rivoji hamda ta’lim jarayonida to‘laqonli ishtirokini ta’minlashdan iboratdir. Ushbu jarayonda o‘quvchilarning nafaqat bilim darajasi, balki axloqiy ong, ijtimoiy mas’uliyat va ijodiy tafakkur kabi muhim shaxsiy sifatlarini rivojlantirish ham dolzarb vazifa hisoblanadi.

Sharq allomalari Ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Imom al-Buxoriy, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniylarning ta’lim va tarbiya haqidagi fikrlari har bir bolaning shaxs sifatida rivojlanishini ta’minlash g‘oyasiga asoslanadi. Ana shu fikrlar inklyuziv ta’limning metodologik asosini tashkil etadi. Ilgari maxsus yordamga muhtoj bolalarga segregatsiyalashgan (ajratilgan) maxsus ta’lim samaraliroq deb hisoblangan bo‘lsa, 1970–1980-yillardan boshlab insonparvarlik va tenglik g‘oyalarning rivojlanishi bu boradagi yondashuvlarni o‘zgartirdi. Endilikda ularning umumiy ta’lim tizimida inklyuziv asosda o‘qish huquqi ustuvor deb qaralmoqda²

Mamlakatimizda inklyuziv ta’limni rivojlantirish yo‘nalishidagi muhim huquqiy asoslardan biri – O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni bo‘lib, ushbu hujjat bilan “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” tasdiqlangan. Mazkur konsepsiyada alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar uchun teng ta’lim imkoniyatlarini yaratish, inklyuziv ta’lim tizimini takomillashtirish va ta’lim xizmatlari sifatini oshirish bo‘yicha aniq vazifalar belgilangan.

Xususan, inklyuziv ta’lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani rivojlantirish, ushbu tizim uchun malakali pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, inklyuziv ta’lim joriy etilgan muassasalarning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ularni maxsus moslamalar (panduslar, ko‘tarish qurilmalari, tutqichlar va boshqalar), metodik qo‘llanmalar hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan ta’minlash ustuvor yo‘nalishlar sifatida belgilangan³.

¹ S.F.Turg‘unboyev va b. Inklyuziv ta’limni tashkil etish / Menejrlk kursi tinglovchilari uchun o‘quv qo‘llanma / T.: 2025 y. 124 b.

² Shomaxmudova R.Sh. Maxsus va inklyuziv ta’lim // Uslbuiy qo‘llanma. Chashma print – T.: 2011. – 213 bet.

³ Turg‘unboyev S.F. va b. Inklyuziv ta’limni tashkil etish / Menejrlk kursi tinglovchilari uchun o‘quv qo‘llanma / T.: 2025 y. 124 b.

Inklyuziv ta’lim jarayonida raqamli pedagogik vositalardan foydalanish keng imkoniyatlar yaratishiga qaramay, bir qator ijtimoiy-pedagogik muammolar mavjud. Jumladan, alohida ehtiyojli o‘quvchilarning raqamli resurslardan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi, pedagoglarning inklyuziv raqamli metodikalar bo‘yicha yetarli tayyorgarlikka ega emasligi hamda axloqiy tarbiya masalalarining texnologik jarayonlarga yetarli darajada integratsiya qilinmasligi muhim muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Shuningdek, raqamli muhitda bolalarning nazoratsiz axborot oqimiga duch kelishi va salbiy kontent ta’siri axloqiy ong shakllanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Inklyuziv muhitda ushbu muammolar yanada murakkablashib, individual yondashuv va tizimli pedagogik qo‘llab-quvvatlashni talab etadi.

Mazkur muammolarni bartaraf etishda raqamli pedagogik vositalarni inklyuziv tamoyillar asosida izchil joriy etish muhim ahamiyatga ega. Avvalo, pedagoglar uchun inklyuziv raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan malaka oshirish dasturlarini tashkil etish zarur.

Ta’lim jarayonida axloqiy tarbiya elementlarini raqamli loyihalar, interaktiv mashg‘ulotlar va ijodiy faoliyat orqali amalga oshirish samarali natija beradi. Bu esa o‘quvchilarning ijtimoiy mas’uliyati, ijobiy xulq-atvori va shaxsiy rivojlanishini ta’minlashga xizmat qiladi.

So‘nggi yillarda olib borilgan pedagogik tadqiqotlarda inklyuziv ta’lim sharoitida raqamli texnologiyalarning ta’lim samaradorligini oshirishdagi o‘rni keng yoritilmoqda. Xususan, M.Ainscow va UNESCO⁴ tadqiqotlarida raqamli vositalarning alohida ehtiyojli o‘quvchilar uchun teng ta’lim imkoniyatlarini yaratishda muhim pedagogik resurs ekanligi asoslab berilgan. Mazkur tadqiqotlarda raqamli muhitning moslashuvchanligi individual yondashuvni ta’minlashga xizmat qilishi ta’kidlanadi⁵.

Shuningdek, xorijlik olimlar xususan, E.Torrance tomonidan olib borilgan izlanishlarda ijodiy faoliyatning shaxs rivojidadagi o‘rni ochib berilib, raqamli loyihalar orqali o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi va ijodkorlik salohiyati samarali rivojlanishi ilmiy jihatdan asoslangan⁶. Bundan tashqari L.S.Vgotskiyning ijtimoiy rivojlanish nazariyasiga ko‘ra esa shaxsiy sifatlar, jumladan axloqiy ong ham ijtimoiy muhit va faoliyat jarayonida shakllanadi⁷.

Milliy pedagogik tadqiqotlarda ham inklyuziv ta’limda axloqiy tarbiyani innovatsion metodlar orqali rivojlantirish zarurligi qayd etilib, raqamli pedagogik vositalar bu jarayonni samarali tashkil etish imkonini berishi ko‘rsatib o‘tilgan⁸.

Ushbu ilmiy manbalar tahlili quyidagi tavsiyalarni shakllantirish imkonini berdi:

inklyuziv ta’lim jarayonida o‘quvchilarning ijodkorligi va axloqiy ongini rivojlantirish maqsadida raqamli hikoya yaratish loyihalarini tashkil etish tavsiya etiladi. Bunda o‘quvchilar ijobiy xulq-atvor va insoniy qadriyatlarni aks ettiruvchi qisqa videomateriallar tayyorlash orqali o‘z fikrini erkin ifodalash hamda axloqiy me’yorlarni chuqurroq anglash imkoniyatiga ega bo‘ladilar;

interaktiv raqamli platformalar orqali guruhij ijodiy muhokamalar va hamkorlikdagi loyihalar tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Ushbu faoliyatlar o‘quvchilarda o‘zaro hurmat,

⁴ UNESCO. *Inclusion and Education: All Means All*. — Paris: UNESCO Publishing, 2020.

⁵ Ainscow, M. *Struggles for Equity in Education: The Selected Works of Mel Ainscow*. — London: Routledge, 2016.

⁶ Torrance, E.P. *Creativity in the Classroom*. — Washington: National Education Association, 2008.

⁷ Vygotsky, L.S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. — Cambridge: Harvard University Press, 1978.

⁸ Todjiboyeva K.S. *Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini inklyuziv-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash mexanizmlari*. Ped. fanl. d-ri (PhD) ... Diss. – T., 2025. – b. 121.

mas’uliyat va jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish bilan birga, ijodiy tafakkurni rivojlantiradi;

maxsus ehtiyojli bolalar uchun moslashtirilgan mobil ilovalar asosida rasm chizish, musiqa yaratish kabi ijodiy mashg‘ulotlarni yo‘lga qo‘yish tavsiya etiladi. Bu jarayon bolalarning estetik didini oshirish, emotsional holatini barqarorlashtirish hamda ijtimoiy faolligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Yuqorida keltirilgan fikirlardan kelib chiqqan holda aytish mumkin-ki, raqamli pedagogik vositalardan inklyuziv yondashuv asosida foydalanish o‘quvchilarning ijodkorligi va axloqiy ongini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Biroq bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun pedagogik tayyorgarlik, metodik ta’minot va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimi mustahkam bo‘lishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abidova N.Z. Individual yondashuv asosida bo‘lajak logopedlarning inklyuziv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish. Ped. fan. doktori. diss. (DSc) avtoref. – Toshkent: TDPU. 2024. 68 b.
2. Ainscow, M. Struggles for Equity in Education: The Selected Works of Mel Ainscow. — London: Routledge, 2016.
3. Shomaxmudova R.Sh. Maxsus va inklyuziv ta’lim // Uslubiy qo‘llanma. Chashma print – T.: 2011. – 213 bet.
4. Todjiboyeva K.S. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini inklyuziv-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash mexanizmlari. Ped. fanl. d-ri (PhD) ... Diss. – T., 2025. – b. 121.
5. Torrance, E.P. Creativity in the Classroom. — Washington: National Education Association, 2008.
6. Toxtiyarova Sh.E. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini inklyuziv ta’limga tayyorlashning pedagogik-korreksion strategiyalarini takomillashtirish. Ped. fan. doktori. diss. (DSc) avtoref. – Toshkent: TDPU. 2024. 72 b.
7. Turg‘unbojev S.F. va b. Inklyuziv ta’limni tashkil etish / Menejrlilik kursi tinglovchilari uchun o‘quv qo‘llanma / T.: 2025 y. 124 b.
8. UNESCO. Inclusion and Education: All Means All. — Paris: UNESCO Publishing, 2020.
9. Vgotsky, L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. — Cambridge: Harvard University Press, 1978.
10. Yakubjanova D.B. Bo‘lajak defektologlarda kasbiy ijodkorlikni rivojlantirish texnologiyasi. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: 2017. – 54 b.